

O PAPEL DO GESTOR EDUCACIONAL E AMBIENTE E- LEARNING

 DOI: 10.5281/zenodo.15035053

Roberto Carlos Cipriani

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: robertocipriani55@gmail.com

Chirlene Wandermurem Louzada

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Faculdade Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad, casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: chirlenelouzada@outlook.com

Ednilson Hilário dos Santos

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: ednilson.santos@edu.mt.gov.br

Janivia Glaci Scholze Woeh

Mestranda em Educação - Organização e Gestão de Centros Educacionais

Instituição: Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO)

Endereço: C. Isabel Torres, 21, 39011, Santander, Cantabria, España

E-mail: woehljanivia@gmail.com

José Itamar Marques Araujo

Doutorando em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: itamarmarques10@hotmail.com

Maria Ila de Araujo

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: ilinhaaraujo2016@gmail.com

Nilsa Andrea dos Santos

Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação

Instituição: Must University (MUST)

Endereço: 70 SW 10th St, Deerfield Beach, FL 33441, United States

E-mail: nilandrea@gmail.com

Suzelaine Cristiana de Souza Martim

Doutoranda em Ciências da Educação

Instituição: Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS)

Endereço: Calle de la Amistad casi Rosario, 777, Asunción, Paraguay

E-mail: suze.martim@gmail.com

RESUMO

O presente paper da disciplina EDU620-Teorias de Aprendizagem e o Design de Ambientes de E-learning com o tema: O papel do gestor educacional e o ambiente e-learning, foi feita pesquisa bibliográfica, leituras diversas sobre o ambiente de aprendizagem com a utilização do e-learning por alunos, professores e toda equipe escolar. Teve como objetivo refletir sobre o uso da tecnologia digital no dia a dia escolar, analisando o currículo com a inclusão das TICs observando o papel do gestor nesse processo. Neste trabalho, portanto, foi discutido a importância do acompanhamento do gestor nas atividades e-learning relatando a experiência de uma escola pública de Ensino Fundamental do município de Cariré Ceará, em agosto de 2018, da autora Maria Islândia Melo de Souza publicado na Research, Society and Development, o seguinte artigo: O fazer do gestor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Foi observado o uso do e-learning e sua importância como ferramenta de ensino e aprendizagem podendo ser aplicada em todos os níveis de ensino desde a educação básica até nível superior. Conclui-se que para que o e-learning tenha sucesso como ferramenta educacional é preciso que o gestor proponha um modelo pedagógico e suporte necessário aos professores para a sua efetividade educacional e inovadora tenha êxito.

Palavras-chave: Peer Instruction. Metodologia Ativa. Globalização. Professor.

ABSTRACT

The present paper of the discipline EDU620-Learning Theories and the Design of E-learning Environments had as its theme: The role of the educational manager and the e-learning environment, bibliographic research was made, several readings about the learning environment with the use of e-learning by students, teachers and the entire school team. It aimed to reflect on the use of digital technology in the school day-to-day, analyzing the curriculum with the inclusion of ICTs, observing the role of the manager in the process. In this work, therefore, the importance of monitoring the manager in e-learning activities was discussed, reporting the experience of a public elementary school in the municipality of Cariré Ceará, in August 2018, by the author Maria Iceland Melo de Souza published in Research, Society and Development, the following article: The school manager's doing: challenges and possibilities of his professional performance, as a facilitator of the teaching-learning process. It has been observed the use of e-learning and its importance as a teaching and learning tool, which can be applied at all levels of education, from basic education to higher education. It is concluded that for e-learning to be successful as an educational tool, it is necessary for the manager to propose a pedagogical model and support necessary for teachers to be successful in educational and innovative effectiveness.

Keywords: Peer Instruction. Active Methodology. Globalization. Teacher.

1 Introdução

O presente paper da disciplina EDU620-Teorias de Aprendizagem e o Design de Ambientes de E-learning, tem como objetivo relatar importância do acompanhamento do gestor nas atividades e-learning relatando a experiência de uma escola pública de Ensino Fundamental do município de Cariré Ceará, o seguinte artigo: O fazer do gestor escolar: desafios e possibilidades de sua atuação profissional, enquanto facilitador do processo de ensino-aprendizagem. Sabe-se que com o crescente avanço dos usos de ferramentas digitais nos últimos anos, torna-se necessário introduzir nas escolas como parte do processo de construção e busca do conhecimento, daí é tão necessário a utilização das Tecnologias de informação e comunicação (TICs), trazendo contribuições para o processo de ensino-aprendizagem.

Abbad et al. (2010, p.292) conceituam e-learning como “aprendizagem apoiada por recursos da web que combina múltiplas mídias e tecnologias como: comunicação por satélite, vídeo, áudio, tecnologia multimídia, entre outras”. Este paper tem como objetivo refletir sobre o uso da tecnologia digital no dia a dia escolar, analisando o currículo com a inclusão das TICs observando o papel do gestor nesse processo educacional e o ambiente e-learning, destacando os desafios enfrentados

e as estratégias necessárias para alcançar a excelência educacional digital. Moran (2018) destaca que os gestores educacionais devem possuir competências digitais específicas para liderar eficazmente em ambientes digitais, integrando tecnologias de maneira estratégica e inovadora.

A metodologia utilizada neste paper foi à pesquisa bibliográfica e a mesma possui dois propósitos: a construção de uma contextualização para o problema e a análise das possibilidades presentes na literatura consultada para a concepção do referencial teórico da pesquisa sobre o gestor educacional no ambiente *e-learning*. Gil (2019) define a pesquisa bibliográfica como “o levantamento, seleção e análise de material já publicado, principalmente livros, artigos de periódicos e publicações avulsas” (p. 57). Foram estudados e analisados vários estudos relevantes, incluindo diversas obras sobre o tema em estudo.

O presente paper permitiu identificar os principais avanços em ambientes *e-learning* e como os gestores educacionais desenvolvem essa inclusão, bem como os desafios e estratégias encontradas, ofertando por meio de pesquisa apresentada, estudos diversos, relatos de experiências e estudo de caso da escola pública de Ensino Fundamental no município de Cariré CE e o gestor da instituição, permitindo maior conhecimento do tema proposto.

De acordo com Abbad et al. (2010, p.292), “o apoio de novas tecnologias da comunicação e informação possibilitou a adoção do e-learning em grande escala pelas universidades corporativas e pelas instituições de ensino”.

Por isso se faz necessário o gestor educacional investir e qualificar a sua equipe para que possam atingir as metas estipuladas e ter um desenvolvimento satisfatório no ensino aprendizagem.

2 Desenvolvimento

O paper teve como estudo de caso uma escola pública de ensino do município Cariré do estado de Ceará que nos últimos dez anos vem sendo destaque no projeto estadual como Escola nota 10, e como o gestor consegue manter esse nível de proficiência. É preciso que o gestor seja líder e que o contexto educacional desenvolva um conjunto de competências e habilidades inovadoras.

Kenski (2020) argumenta que a implementação bem-sucedida de tecnologias na educação depende da habilidade do gestor em promover uma cultura de inovação

e de colaboração dentro da instituição.

Sabe-se que as políticas públicas estão investindo cada dia mais em recursos tecnológicos digitais para que tenham melhores resultados nos avanços das habilidades propostas. A seguir na figura 1 podemos observar que é preciso planejar no coletivo ouvindo as propostas dos professores para juntos colocar em prática, é papel do gestor conduzir essa prática.

Figura 1: Papel do gestor educacional em ambiente *e-learning*

É necessário ouvir muito; promover aos professores oportunidades de discussão, deixa-los colocar as suas ideias e aceitá-las

Fonte: [Gestão Educacional E Gestão Escolar - EDULEARN \(meetbirmingham.com\)](http://Gestão Educacional E Gestão Escolar - EDULEARN (meetbirmingham.com))

Como podemos observar o gestor deve manter comunicação efetiva entre seus pares, de forma democrática alcançar os objetivos propostos e assim manter uma ambiente educacional harmonioso e com índices na proficiência com melhor desempenho.

Com o relato do gestor 2018 da instituição de ensino observada, ele tem 15 anos de experiência de magistério, isso permite que ele tenha excelência no trabalho desenvolvido. Para atuar como gestor escolar é preciso experiência e capacitações constantes e assim liderar uma equipe de sucesso com profissionais qualificados que atuem de modo eficaz nas ações que lhes são confiados.

Segundo Luck (2009, p.24) gestão escolar:

É o ato de gerir a dinâmica cultural da escola, com as diretrizes e políticas educacionais públicas para a implementação de seus projetos pedagógicos e compromisso com os princípios da democracia e com os métodos que organizem e criem condições para o ambiente educacional autônomo.

Assim baseado na resposta do gestor 2018 sobre o que significa gestão escolar e qual seu papel tivemos o seguinte relato “ É o sistema de organização interna da escola, envolvendo os setores que estão relacionados com as práticas escolares,

como: Conselho Escolar, Conselho de Classe, Grêmios Estudantis, de forma que todos os segmentos da comunidade escolar estejam envolvidos no processo” (Gestor, 2018).

Conforme o relato é possível perceber que a gestão é democrática e ele faz com a educação de fato aconteça, promovendo um desenvolvimento coletivo interligando as subdivisões administrativa, pedagógica e comunidade. Segundo Santos (2002, p. 16) “os gestores devem se conscientizar de que seu papel na escola hoje é muito mais de um líder do que de um burocrata. Espera-se dele que assuma a direção como um membro ativo da comunidade”.

Para que a escola tenha sucesso é preciso que o gestor tenha funções além da burocrática, não ficar apenas dando ordens, mas trazer a equipe estimulando o pedagógico e toda comunidade escolar. E como vimos esse gestor da escola de Cariré desenvolve essa boa relação, mantendo a sua escola sempre no *ranking* das 10 melhores escolas nos últimos 10 anos.

A escola é um lugar de aprendizado, o gestor não é o único que a gere, é na gestão democratizada que os avanços surgem, tomadas de decisões no coletivo e sempre avaliando-as para que contribuam no processo de ensino aprendizagem. Construir e avaliar o Projeto Político Pedagógico em conjunto, definindo os projetos, metas, reuniões dentre outros fatores essenciais que os compõe. Luck (2009), o gestor precisa ser consciente da importância que ele tem dentro do ambiente educacional, assim favorecendo a promoção da aprendizagem e preparando os alunos para se tornarem capacitados para saberem lidar criticamente diante os desafios que forem encontrados ao longo da vida pessoal, social e profissional.

Para ter desenvolvimento eficaz com resultados positivos além do gestor, o papel essencial é a do professor, sabe-se que durante o período pandêmico a maneira de ensinar, mediar o conhecimento teve mudanças, foi preciso criar estratégias e recursos tecnológicos que atendessem a demanda nas escolas. Aí que o *e-learning* teve mais buscas, os professores se reinventaram, capacitaram para conseguir alcançar o seu aluno em sua casa e assim desenvolver as habilidades.

O *e-learning* é uma abreviação de “*electronic learning*”, que em português pode ser traduzido como “aprendizado eletrônico”. Trata-se de um tipo de educação remota, que tem como base a utilização de recursos audiovisuais de computadores para promover o aprendizado. A seguir temos alguns benefícios e desafios causados pelo *e-learning*, retirados do site E-learning: o que é, quais os benefícios e desafios

- Planneta Educação (plannetaeducacao.com.br)

Benefícios:

- Acesso a todo o conteúdo, bem como as avaliações, de qualquer lugar;
- O estudante pode criar a sua rotina de estudo e trabalhar o conteúdo no seu tempo;
- O estudante se torna o protagonista da sua aprendizagem;
- A linha de estudo pode ser mudada pelo aluno, da maneira com a qual ele se sinta mais à vontade;
- Economia de tempo e dinheiro com transporte;
- Variedade de recursos de ensino e aprendizagem;
- Autonomia para o estudante e flexibilização para o professor;
- Possibilidade de rever a aula e demais componentes da disciplina sempre que precisar;
- Facilidade em trocar conhecimento com outros alunos e até mesmo com o professor;
- Menor custo para a instituição de ensino, já que não precisará de espaço físico, nem gastará com água e luz;
- Automatiza tarefas, já que não requer, por exemplo, registro de presença e das atividades pelo professor.

Desafios:

- Necessidade de ter acesso a dispositivo com internet de qualidade, para que possa acompanhar às aulas;
- Falta de contato pessoal;
- Nem sempre a pessoa domina as ferramentas on-line;
- Necessidade de mais comprometimento do aluno e disciplina na hora de estudar, para que consiga acessar a todo o conteúdo;
- Ausência da possibilidade de aulas práticas;
- Tempo de espera maior para ter as dúvidas solucionadas.

Por isso é dever do professor a realização dessa mediação, pois tudo que se aprende na escola ou fora dela deve ter um sentido; e é dando voz e vez aos alunos que eles serão transformados em educandos críticos. Ensinar é mais do que só ensinar a ler, escrever e a contar. Para Freire (1996, p.23) “ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos [...]”. É o ato de preparar os alunos para sua plena cidadania e participação social.

O resultado foi satisfatório, o gestor desenvolve seu papel com maestria, tornando a sua escola referência no estado do Ceará e tivemos o *e-learning* presente na vida dos professores para assim despertar a busca do saber de seus alunos.

3 Considerações Finais

O presente paper teve revisão bibliográfica, observação dos relatos de experiências do gestor do município de Cariré CE e apontamentos sobre os benefícios e desafios do *e-learning*. Percebe-se que os alunos a cada dia que passa estão perdendo interesse por ensino tradicional, necessitando o profissional se adequar e atender as demandas propostas de ensino. Constatou-se que para a educação ter sucesso, toda equipe deve estar envolvida e buscar sempre o melhor para seus alunos.

4 Referências Bibliográficas

Abbad, G. D. S & Zerbini, T. & Souza, D. B. L. D. Panorama das pesquisas em educação a distância no Brasil. *Estudos de Psicologia (Natal)*, v. 15, n. 3, p. 291-298, 2010. Bastos, C. C. 2006. Metodologias ativas. Disponível em: <http://siaibib01.univali.br/pdf/Jones%20Ma-cagnan.pdf> Acesso em: 29 de maio 2024.

Costa, D. (2018). *Neurociência cognitiva*. [e-book] Flórida: Must *University*

Freire, P. (1996) *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários a prática educativa*. 11º ed. São Paulo: Paz e Terra.

Luck, H. (2009). *Dimensões da gestão escolar e suas competências*. 2. ed. Curitiba: Editora Positivo

Oliveira, N. N. S. (2019) *E-book: Competências socioemocionais: como trabalhá-lhas no ensino híbrido*. Disponível em plannetaeducacao.com.br. Acesso em 25 de maio de 2024.